

Wie kann der Wert von non-paper research outputs (NPROs) gesteigert werden?

Ein kollaborativer Ansatz

Helling, Patrick

patrick.helling[at]uni-koeln.de

Institut für deutsche Philologie, Universität Würzburg, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4043-165X

Jung, Kerstin

eckartkn[at]ims.uni-stuttgart.de

Institut für deutsche Philologie, Universität Würzburg, Deutschland

ORCID: 0000-0002-9548-8461

Pielström, Steffen

pielstroem[at]biozentrum.uni-wuerzburg.de

Institut für deutsche Philologie, Universität Würzburg, Deutschland

ORCID: 0000-0003-1016-2911

Zusammenfassung. Die Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen als Output von Forschungsprojekten ist ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsdatenmanagements. Gut dokumentierte, auffindbare und nachnutzbare Forschungsergebnisse (non-paper research outputs - NPROs) sind dabei Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Forschungsfragen, Kollaborationen und grundsätzlich ein Motor wissenschaftlichen Fortschritts. Allerdings erfahren Publikationen von NPROs weniger Anerkennung im wissenschaftlichen Betrieb als klassische Journal-Artikel, die durch ein Peer Review-Verfahren gegangen sind. Obwohl sie den Kern von Wissenschaft darstellen, spielt die Publikation von NPROs nahezu keine Rolle, bspw. als Faktor bei der Einwerbung von Drittmitteln oder im Rahmen von Bewerbungsverfahren. Um diesem Ungleichgewicht zu begegnen, bedarf es einer aktiven Einforderung und Bewertung von Datenpublikationen durch Drittmittelgeber und Forschungseinrichtungen und v.a. technische und inhaltliche Bewertungskriterien. Nur so kann ein notwendiger Kulturwandel innerhalb der Wissenschaft in Bezug auf die Publikation von NPROs etabliert werden, an dem sich alle Stakeholder - Drittmittelgeber, Forschende, Forschungseinrichtungen - beteiligen müssen. Mit unserem Beitrag leisten wir einen Anstoß für die Steigerung der Wertigkeit von NPRO Publikationen und möchten gemeinsam mit der Community auf der

FORGE-Konferenz in den Dialog treten, um diesbezüglich Ansätze und Ideen auszutauschen. Schließlich kann dies nur gemeinsam in einer aktiven Forschungscommunity gelingen.

1 Einleitung

Die Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen, die in wissenschaftlichen Vorhaben entstanden sind, ist ein elementarer Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis (DFG 2022). Dabei gilt es sie i.S.d. FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) möglichst auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar zur Verfügung zu stellen.

Dabei ist das Forschungsdatenmanagement (FDM) ein wesentliches Element der Forschung selbst und wird zunehmend auch von Drittmittelgebern gefordert. Dennoch werden Outputs wie Forschungsdaten, Code oder lebende Ressourcen innerhalb des Wissenschaftssystems deutlich weniger anerkannt als klassische Journal-Artikel, die ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben.

In unserem Beitrag diskutieren wir die Diskrepanz zwischen der offenen Forderung nach der Publikation solcher Forschungsausgaben und ihrer fehlenden Wertigkeit im wissenschaftlichen Kontext. Wir argumentieren für die Entwicklung eines neuen Wertesystems zur Anerkennung publizierter alternativer Forschungsausgaben, sogenannter NPROs (non-paper research outputs), zusätzlich zu traditionellen Publikationsformen. Als Beispiel ziehen wir die Computational Literary Studies (CLS) heran. Wir sind überzeugt, dass ein solches Wertesystem die Motivation zur Publikation von NPROs wissenschaftlichen Fortschritts fördern kann.

2 Beispiel: Computational Literary Studies

Im Rahmen der ersten Förderphase des DFG-Schwerpunktprogramms "Computational Literary Studies"¹ (2020-2023) (Pielström und Jung 2022) wurden von allen zehn Teilprojekten insgesamt 45 peer-reviewed Journal-Artikel und 25 NPROs publiziert (Abb. 1). Nur die Gesamtheit dieser Publikationen stellt vollumfänglich den wissenschaftlichen Output des Schwerpunktprogramms dar (Abb. 2).

¹ <https://dfg-spp-cls.github.io/> (letzter Zugriff: 30. April 2025).

Abb. 1. Anzahl von Journal-Artikel mit Peer Review-Verfahren und NPROs für jedes Teilprojekt der ersten Förderphase des SPP 2207.

Beachtung im Rahmen von Bewerbungsverfahren finden vor allem die 45 peer-reviewed Journal-Artikel. Während ihre Qualität geprüft ist, ist die fehlende Anerkennung der NPRO-Publikationen v.a. auf das Fehlen einer anerkannten Qualitätsprüfung zurückzuführen. Gleichzeitig sind die Forschungsergebnisse des Schwerpunktprogramms im Kern in den NPRO-Publikationen zu finden, die in den Journal Artikeln lediglich beschrieben und diskutiert werden.

Abb. 2. Arten wissenschaftlicher Publikationen aus der ersten Förderphase des SPP 2207.

3 Bestehende Ansätze

Ähnlich wie in anderen Fachbereichen entstehen auch im Rahmen der (digitalen) Geisteswissenschaften zunehmend sogenannte Data Journals und Data Papers, die ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (bspw. Jansky und de la Iglesia 2023). Vergleichbare Publikationsmodelle gibt es auch für lebende Ressourcen und digitale Editionen (Resch und Rastinger 2020; Neuber, Henny-Krahmer und Scholger 2025). Einige Journals verlangen darüber hinaus bei Einreichung eines Beitrags die Publikation zugrunde liegender Forschungsdaten.² Metriken und Bewertungssysteme erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit von Datenpublikationen (Bobrov, Riedel und Kip 2024).³

² vgl. <https://jcls.io/> (letzter Zugriff: 30. April 2025).

³ vgl. <https://makedatacount.org/> (letzter Zugriff: 30. April 2025).

Dies sind gute Beispiele für die Steigerung der Wertigkeit von NPRO-Publikationen. Dennoch bedarf es einer klaren Definition von Bewertungskriterien zur verlässlichen Evaluation von NPRO-Publikationen sowie eines Kulturwandels bei der Anerkennung ebenjener Veröffentlichungen.

4 Herausforderungen

Bisher fehlt es an Anreizen intrinsischer Motivation für Forschende, qualitativ hochwertige NPROs zu publizieren. Dabei wird ein Kulturwandel in der Bewertung von NPROs im Wissenschaftssystem auf Seiten aller Stakeholder - Drittmittelgeber, Forschende, Forschungseinrichtungen - benötigt.

Die nachhaltige und qualitätsgesicherte Publikation von NPROs muss zentraler Bestandteil von Forschungsvorhaben werden. Hierzu ist es notwendig, dass Drittmittelgeber nicht nur über bspw. den Kodex Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (DFG 2022) eine Erwartungshaltung kommunizieren, sondern auch Mechanismen zur Bewertung von NPROs implementieren. Ähnliches gilt für Forschungseinrichtungen wie bspw. Universitäten. Sie müssen über Empfehlungen in Forschungsdatenmanagement-Policies⁴ hinaus die nachhaltige Publikation von NPROs verpflichtend machen.

Um ein solches System der Anerkennung von qualitativ hochwertigen NPRO-Publikationen allerdings realisieren zu können, bedarf es nicht nur technischer, sondern auch fachspezifischer Qualitätsstandards. Diese gilt es insbesondere aus Good Practices und bestehenden Standards innerhalb der einzelnen Fachcommunities abzuleiten und in Bewertungs- und Reviewverfahren zu übersetzen.

Auf diese Weise kann es gelingen die Wertigkeit von NPRO-Publikationen im gesamten Wissenschaftssystem zu steigern und gleichzeitig zu einem Faktor machen, der für Forschende und ihre Karrieren relevant ist, woraus sich ein Anreiz zur qualitativ hochwertigen Publikation von NPROs ergibt.

⁴ vgl.

https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Policies#Institutionelle_Policies
(letzter Zugriff: 30. April 2025).

5 Standards für die Evaluation von NPRO-Publikationen

Kriterien zur Bewertung von NPRO-Publikationen müssen auf technischer und inhaltlicher Ebene definiert werden. Beide Ebenen sind grundsätzlich unabhängig voneinander. Während für die inhaltliche Bewertung zwingend Community-Standards und Good Practices definiert werden müssen, können auf technischer Ebene v.a. Standards wie die FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) herangezogen werden.

Allerdings gilt es ebenjene FAIR-Prinzipien auch aus einer fachspezifischen Perspektive zu interpretieren, u.a. durch die Identifikation von geeigneter und nachhaltig betriebener technischer Publikationsinfrastruktur, die Festlegung fachspezifischer Metadatenstandards und Datenqualitätskriterien, die ggf. auch aus Praktiken fachspezifischer FDM-Beratungseinrichtungen, oder FDM-Bedarfserfassungen abgeleitet werden können (siehe u.a. Helling 2022; Jung, Helling und Pielström 2023). Diese Aspekte gilt es schließlich in Evaluations-Tools für die FAIRness von Publikationen zu implementieren.⁵ Als Orientierung können hier durchaus Bewertungskonzepte im Rahmen von im Vorangegangenen bereits beschriebenen Ansätzen dienen.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Qualitätssicherung bei NRPO-Publikationen ist zentral für die Steigerung der Wertigkeit solcher Veröffentlichungen und muss sowohl auf technischer als auch auf inhaltlicher Ebene realisiert werden. Während es für die technische Ebene bereits erste Ansätze gibt, gilt es Bewertungskriterien für die inhaltliche Ebene weiterhin zu definieren.

Darüber hinaus ist es notwendig, dass Drittmittelgeber und Forschungsinstitutionen die Publikation von qualitativ hochwertigen NPROs verpflichtend machen und aktiv einfordern.

⁵ bspw. <https://fair-impact.eu/fair-assessment-tools>; <https://www.fairsfair.eu/f-ujj-automated-fair-data-assessment-tool>; <https://fairsharing.github.io/FAIR-Evaluator-FrontEnd/#!/> (letzter Zugriff: 30. April 2025).

Neben dem Bedarf zur Definition von Qualitätsstandards für die Publikation von NPROs gilt es insbesondere zu klären, wie entsprechende Review-Verfahren personell, finanziell und organisatorisch realisiert werden können.

Mit unserem Beitrag leisten wir einen Anstoß für diese offenen Punkte bei der Steigerung der Wertigkeit von NPRO-Publikationen und möchten gemeinsam mit der Community auf der FORGE-Konferenz in den Dialog treten, um diesbezüglich Ansätze und Ideen auszuloten. Schließlich kann dies nur gemeinsam in einer aktiven Forschungscommunity gelingen.

Bibliografie

- Bobrov, Evgeny, Nico Riedel, und Miriam Kip. 2024. „Operationalizing Open and Restricted-Access Data—Formulating Verifiable Criteria for the Openness of Data Sets Mentioned in Biomedical Research Articles“. *Quantitative Science Studies* 5 (2): 383–407. https://doi.org/10.1162/qss_a_00301.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2022. „Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct“, April. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>.
- Helling, Patrick. 2022. „Wie Geht Bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?: Durchführung, Protokollierung Und Analyse von Beratungsvorgängen Im Geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement Am Beispiel Des Data Center for the Humanities (DCH)“. *ABI Technik* 42 (4): 242–57. <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0044>.
- Jansky, Caroline, und Martin de la Iglesia. 2023. „Data Papers - Eine kritische Bestandsaufnahme“. Herausgegeben von Patrick Helling, Peter Gietz, und Michael Derntl, September. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8392500>.
- Jung, Kerstin, Patrick Helling, und Steffen Pielström. 2023. „Forschungsdatenmanagement in den Computational Literary Studies - Bericht über die FDM-Landschaftsvermessung im DFG Schwerpunktprogramm 2207 ‚Computational Literary Studies‘“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10419199>.

- Neuber, Frederike, Ulrike Henny-Krahmer, und Martina Scholger. 2025. „Es war einmal... eine digitale Rezensionszeitschrift. Zehn Jahre RIDE als Data Story“. Herausgegeben von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi, Hendrik Buschmeier, und Patrick Helling, Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14943059>.
- Pielström, Steffen, und Kerstin Jung. 2022. „Das DFG Schwerpunktprogramm Computational Literary Studies“, März. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6328128>.
- Resch, Claudia, und Nina Rastinger. 2020. „Digitale Editionen im Spannungsfeld zwischen Formalisierung und Interpretation: Rezensionen der Online-Zeitschrift RIDE als Gradmesser für die Zukunft“, Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4621959>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.